

A PERSPETIVA ORTODOXA
SOBRE O SACRIFÍCIO DE JESUS

Expição Penal Substitutiva ou Anakephalaiosis?

TEODORUS R. GUERREIRO

Expição Penal Substitutiva ou Anakephaliosis?

A Perspetiva Ortodoxa sobre o Sacrifício de Jesus

©Teodorus R. Guerreiro

1. Introdução.

A Expição Penal Substitutiva (PSA) é a doutrina teológica protestante, segundo a qual Jesus Cristo morreu na cruz em substituição dos pecadores, assumindo a pena (castigo) merecida pela humanidade para satisfazer a justiça divina. Os textos fundamentais que são usados como apoio incluem Isaías 53, Romanos 3:21–26 e 2 Coríntios 5:21. A teoria da substituição penal ensina que Jesus sofreu a pena devida, de acordo com a ira de Deus Pai pelos pecados da humanidade. A Enciclopédia de Teologia de St Andrews apresenta a seguinte definição: «Jesus satisfaz a justiça de Deus ao sofrer a pena pelo pecado em nosso lugar, para que possamos participar da sua justiça», embora reconheça que existe uma grande variedade de pontos de vista dentro dessa definição.¹

Por exemplo, John Stott (1921–2011) foi um proeminente defensor da Expição Penal Substitutiva, argumentando na sua obra seminal, 'A Cruz de Cristo', que esta não é meramente uma «teoria», mas sim o cerne da doutrina bíblica da salvação. Stott afirmou que Jesus assumiu voluntariamente o justo julgamento e a punição devidos aos pecadores. Stott acreditava que a substituição é fundamental para as quatro principais imagens da salvação no Novo Testamento: Propiciação (apaziguar a ira de Deus), Redenção (libertação do pecado), Justificação (absolvição legal) e Reconciliação (remoção da inimizade). John Stott, rejeitou veementemente modelos que retratavam Deus como um juiz punitivo a torturar uma vítima inocente. Ele enfatizou que a encarnação significava que Deus não estava a punir outra pessoa, mas que, em Cristo, Deus estava a punir-se a si mesmo em nosso lugar.

Ele destacou que Cristo (a segunda pessoa da Trindade) assumiu voluntariamente esta missão, movido pelo amor, em vez de ser forçado por um

¹ [Jesus como Substituto - Enciclopédia de Teologia de St Andrews.](#)

Pai distinto e vingativo. Em suma, Stott sustentava que a substituição não é opcional, mas a própria essência da expiação, em que Deus toma a iniciativa de salvar os pecadores, suportando Ele próprio a pena do pecado.

2. Posição Ortodoxa.

A Igreja Apostólica Ortodoxa, no entanto, tem um ponto de vista diferente no que concerne ao significado da salvação. Existe um consenso geral de que nenhum escritor da Igreja Primitiva ensinou a substituição penal como a sua principal interpretação da expiação. A Igreja Ortodoxa mantém que a morte de Cristo é entendida como um acto de reconciliação e restauração da comunhão com Deus, e não como o pagamento de uma dívida jurídica para aplacar a ira de Deus.

Na teologia ortodoxa, o problema do pecado não é que Deus ficou «ofendido» e exige um pagamento, mas sim que a humanidade se separou da Fonte da Vida. A morte de Cristo é o meio pelo qual Deus estende a mão à humanidade no ponto mais baixo da sua queda: a morte. Ao morrer, Cristo (que é a própria Vida) entra no reino da morte (Hades), para o destruir. A reconciliação acontece porque a natureza humana é unida à natureza divina (theosis) na pessoa de Cristo.

Quando os Padres da Igreja (como Santo Atanásio) falam em «pagar um débito», eles referem-se à consequência ontológica do pecado: Deus disse: “Se comeres, morrerás”. Isso não foi uma ameaça de punição, mas um aviso de causa e efeito. Cristo paga esse “débito” da morte ao morrer voluntariamente, mas Ele o faz para esgotar o poder da morte, não para satisfazer uma necessidade de justiça retributiva do Pai.

Santo Atanásio, o Grande, na sua obra ‘Sobre a Encarnação’ (De Incarnatione), explica como o Verbo assumiu um corpo para oferecer um sacrifício “em vez de todos” (anti panton) para pagar o “débito” da morte, não como punição de um Deus irado, mas para satisfazer a lei da natureza que exigia a morte pelo pecado.² Já São Gregório de Nazianzo na sua Oração 45 (Sobre a Santa Páscoa, pergunta o seguinte: “A quem foi pago o sangue derramado?”. Ele argumenta que o sangue não poderia ser pago ao Diabo (seria um insulto) nem ao Pai (pois o Pai não nos tinha cativos nem desejava o sangue do Filho). A conclusão é que

² Capítulo 2, Secção 9.

o sacrifício foi oferecido ao Pai, mas para que a humanidade fosse santificada pela humanidade de Deus, e não por uma necessidade de satisfação penal do Pai.³ Ainda, São Filareto de Moscovo, no seu Catecismo Longo da Igreja Ortodoxa, define a morte de Cristo como um sacrifício voluntário e uma satisfação da justiça divina, mas clarifica que o objectivo é a redenção da escravidão do pecado e da morte. Ele Explica que Cristo, como o “Novo Adão”, substitui a humanidade na obediência, restaurando a nossa capacidade de união com Deus.⁴

A anakephalaiosis, é o termo teológico para recapitulação. É o conceito central da visão ortodoxa da salvação, desenvolvido principalmente por Santo Ireneu de Lyon no século II.

“Quando Ele encarnou e Se fez homem, recapitulou em Si mesmo a longa linhagem da humanidade... para que o que tínhamos perdido em Adão — o ser à imagem e semelhança de Deus — o pudéssemos recuperar em Cristo Jesus.”⁵

A ideia baseia-se em Efésios 1:10: “...de fazer convergir (gre. ἀνακεφαλαιώσασθαι – recapitular) em Cristo todas as coisas...”. A salvação é um processo de cura. Cristo não está a ser punido em nosso lugar; Ele está a refazer-nos a partir de dentro, injetando vida onde havia morte. Já para a posição protestante, a salvação é uma transação jurídica, isto é, Jesus paga uma multa.

3. Referências Protestantes.

Os protestantes, em contrapartida, veem a morte de Cristo como um castigo. Abaixo, seguem algumas referências onde explicitamente afirmam que Cristo sofreu a punição vicária do inferno na Cruz:

João Calvino

“Pois não é de modo algum absurdo dizer que o Filho de Deus foi objecto da ira de Seu Pai... ao carregar sobre Si o peso da nossa iniquidade, Ele foi

³ Secção 22.

⁴ Pergunta 208-210.

⁵ Livro III, Capítulo 18, Secção 1.

apresentado como um réu perante o tribunal de Deus."... "Se Cristo tivesse morrido apenas uma morte corporal, nenhuma eficácia teria resultado disso; era necessário também que Ele sentisse a severidade da vingança de Deus, para que pudesse interpor-se entre a Sua ira e nós, e satisfazer o Seu justo julgamento." (Institutas, Livro 2, cap. 16, secção 10)

R.C. Sproul

"Nesse momento [na cruz], Jesus tornou-se o objeto da execração de Deus. Para ser a maldição, Ele teve que ser totalmente exposto à vingança divina. [...] O Pai disse, na verdade: 'Maldito sejas Tu, meu Filho, por tudo o que Tu carregas'." (The Sanctity of God)

"Jesus não estava apenas sentindo-se abandonado; Ele foi abandonado. Deus realmente retirou Sua presença de graça e de bênção de Jesus e substituiu-a pela presença de Sua justiça e julgamento." (Ligonier Ministries, 'The Forsaken Son')

John Piper

"Quando Jesus clamou: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?», foi o grito dos condenados — condenados em nosso lugar." (Blog Desiring God, 18/03/2014)

Lorraine Boettner

"Devemos lembrar-nos de que o sofrimento de Cristo na Sua natureza humana, enquanto esteve pendurado na cruz durante aquelas seis horas, não foi principalmente físico, mas mental e espiritual. Quando clamou: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?», Ele estava literalmente a sofrer as dores do inferno. Pois isso é essencialmente o que é o inferno: separação de Deus, separação de tudo o que é bom e desejável. Tal sofrimento está além da nossa compreensão. Mas, uma vez que Ele sofreu como pessoa divino-humana, o Seu sofrimento foi um equivalente justo a tudo o que o Seu povo teria sofrido numa eternidade no inferno." (The Reformed Faith, cap. 3.)

John MacArthur

“A [Jesus] foi imputada a culpa dos pecados deles, e Ele estava a sofrer o castigo por esses pecados em seu lugar. E a própria essência desse castigo foi o derramamento da ira de Deus contra os pecadores. De alguma forma misteriosa, durante aquelas horas terríveis na cruz, o Pai derramou toda a medida da Sua ira contra o pecado, e o destinatário dessa ira foi o próprio Filho amado de Deus. Nisto reside o verdadeiro significado da cruz.” (The Murder of Jesus, p. 219)⁶

4. Implicações com a Trindade.

Para a Ortodoxia, a Substituição Penal, introduz um problema teológico gravíssimo, pois ela quebra a unidade da Santíssima Trindade. As três Pessoas da Trindade possuem uma única vontade e uma única operação, a Trindade é definida por uma relação eterna e inquebrável de amor (perichoresis). Se o Pai abandona o Filho, a Trindade conseqüentemente deixa de existir naquele momento.

Por sua vez, isso irá transformar a relação Trinitária numa relação de poder e submissão, onde um superior (Pai) pune um inferior (Filho). A Cruz é um acto de auto-oferecimento (Jo. 10:18). O Filho oferece-Se ao Pai, e o Pai aceita a oferta. Não há “vítima de um castigo”, mas um “Sacerdote que Se oferece como Sacrifício” por livre vontade. (Heb. 9:11; 10:11-12). Sem querer, esta posição protestante poderá incorrer no erro de Nestório em que as duas naturezas são separandas de Cristo. Se apenas o homem sofreu, o sacrifício não tem valor infinito. Se a Pessoa Divina sofreu a ira do Pai, voltamos ao problema da divisão na Trindade. A posição Ortodoxa, é afirmada de um modo claro por São João Damasceno, na sua obra ‘Exposição da Fé Ortodoxa’, onde assevera que a Divindade de Cristo permaneceu impassível (sem sofrer alteração ou castigo) enquanto a Sua humanidade sofria, mantendo a unidade perfeita com o Pai e o Espírito.

“A própria Palavra de Deus suportou tudo na carne, enquanto a Sua natureza divina, que por si só era imune à paixão, permaneceu isenta de paixão. Pois, uma vez que o único Cristo, que é uma união de divindade e humanidade e existe na divindade e na humanidade, sofreu verdadeiramente, a parte capaz de sentir paixão sofreu como era natural que sofresse, mas a parte isenta de paixão não participou no sofrimento.

⁶ Ver ainda [NICK'S CATHOLIC BLOG: Was Jesus damned in your place?](#).

Pois a alma, de facto, uma vez que é capaz de paixão, partilha da dor e do sofrimento de um corte no corpo, embora não seja ela própria cortada, mas apenas o corpo; mas a parte divina, que é isenta de paixão, não partilha do sofrimento do corpo. Observe-se, além disso, que dizemos que Deus sofreu na carne, mas nunca que a Sua divindade sofreu na carne, ou que Deus sofreu por meio da carne. Pois se, quando o sol brilha sobre uma árvore, o machado a corta e, no entanto, o sol permanece intacto e isento de paixão, muito mais a divindade imperturbável do Verbo, unida em subsistência à carne, permanecerá isenta de paixão quando o corpo sofre. E se alguém derramar água sobre aço em chamas, é aquilo que naturalmente sofre com a água, ou seja, o fogo, que é extinto, mas o aço permanece intacto (pois não é da natureza do aço ser destruído pela água): muito mais, então, quando a carne sofreu, a Sua única divindade imune à paixão escapou a toda a paixão, embora permanecesse inseparável dela. Pois não se deve tomar os exemplos de forma demasiado absoluta e estrita: na verdade, nos exemplos, deve-se considerar tanto o que é semelhante como o que é diferente, caso contrário não seria um exemplo. Pois, se fossem semelhantes em todos os aspetos, seriam identidades, e não exemplos, e ainda mais quando se trata de assuntos divinos. Pois não se pode encontrar um exemplo que seja semelhante em todos os aspetos, quer se trate de teologia ou da dispensação.”

“Uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo era sem pecado (pois Ele não cometeu pecado, Aquele que tirou o pecado do mundo, nem se achou engano na Sua boca), Ele não estava sujeito à morte, uma vez que a morte entrou no mundo pelo pecado. Romanos 5:12 Ele morre, portanto, porque tomou sobre Si a morte em nosso lugar, e faz de Si mesmo uma oferta ao Pai por nossa causa. Pois pecámos contra Ele, e era justo que Ele recebesse o resgate por nós, e que assim fôssemos libertados da condenação. Deus nos livre de que o sangue do Senhor tivesse sido oferecido ao tirano. Por isso a morte se aproxima e, engolindo o corpo como isca, é perfurada no anzol da divindade; e, depois de provar um corpo sem pecado e vivificante, perece e traz de volta todos aqueles que outrora engoliu. Pois assim como as trevas desaparecem com a chegada da luz, assim a morte é repelida perante o assalto da vida, e traz vida a todos, mas morte ao destruidor.

Por isso, embora Ele tenha morrido como homem e o Seu Espírito Santo tenha sido separado do Seu corpo imaculado, a Sua divindade permaneceu inseparável de ambos, ou seja, da Sua alma e do Seu corpo, e

assim, mesmo assim, a Sua única hipóstase não foi dividida em duas hipóstases. Pois o corpo e a alma receberam simultaneamente, no princípio, o seu ser na subsistência do Verbo, e embora tenham sido separados um do outro pela morte, continuaram, cada um deles, a ter a única subsistência do Verbo. De modo que a única subsistência do Verbo é igualmente a subsistência do Verbo, e da alma e do corpo. Pois em nenhum momento a alma ou o corpo tiveram uma subsistência própria e separada, diferente daquela do Verbo, e a subsistência do Verbo é para sempre uma, e em nenhum momento duas. De modo que a subsistência de Cristo é sempre uma. Pois, embora a alma tenha sido separada do corpo topicamente, ainda assim, hipostaticamente, estavam unidos através do Verbo.”⁷

5. Descida ao Hades.

Para os proponentes da doutrina da Expição Penal Substitutiva, o propósito soteriológico da descida de Cristo ao Hades configura um impasse teológico, especialmente quando contrastado com a perspectiva da Ortodoxia cristã. Uma das obras de referência sobre este tema na perspectiva ortodoxa é ‘Cristo, o Vencedor do Inferno’ escrita pelo Metropolita Hilarion Alfeyev. A estrutura da sua argumentação gira em torno da ideia de que a descida ao Hades não é um “detalhe” da biografia de Jesus, mas o clímax da Encarnação. Alfeyev, explica que Cristo não foi ao Hades como uma vítima, mas como um invasor. Ao levar a Sua natureza divina (que é Luz e Vida) para o reino das trevas, Ele causou um dano irreversível e absoluto ao domínio da morte. O autor defende que a descida ao Hades mostra que a salvação não está limitada pelo tempo ou pelo espaço. Cristo pregou àqueles que morreram antes d’Ele (1 Pe 3:19; 4:6), oferecendo-lhes a mesma escolha que ofereceu aos vivos. Isso reforça a visão ortodoxa de um Deus que por amor persegue a humanidade até aos seus abismos mais profundos.

Na visão ortodoxa, o Hades (heb. Sheol) era o destino de todos — justos e injustos — antes de Cristo. A Sua descida transformou o Hades numa “antessala” da ressurreição. Alfeyev, argumenta que as portas do Inferno foram quebradas por dentro, significando que a separação total de Deus já não é uma inevitabilidade. Um dos seus argumentos mais fortes é que não devemos olhar

⁷ São João de Damasco, Uma Exposição da Fé Ortodoxa (Livro III), Capítulo 26-27. [CHURCH FATHERS: An Exposition of the Orthodox Faith, Book III \(John of Damascus\)](#).

apenas para textos acadêmicos, mas para os hinos do Santo Sábado. Na Igreja Ortodoxa, a teologia é cantada; os hinos descrevem o Hades a “geme” e a “lamentar-se” enquanto Cristo liberta os cativos, provando que esta crença está no coração da oração cristã desde os primeiros séculos.

Em contraste, Expição Penal Substitutiva difere drasticamente da visão ortodoxa, pois foca-se na dimensão jurídica e penal da redenção em vez da vitória cósmica sobre a morte. O “pagamento” pela dívida do pecado é considerado concluído no momento da morte de Cristo (está consumado). Portanto, a descida ao Hades não é vista como o local onde a expiação ocorre. Muitos teólogos da tradição reformada e evangélica (que sustentam a PSA) interpretam a descida ao Hades de três formas principais:

A Sepultura (Visão Literal): A expressão “desceu ao Hades” no Credo dos Apóstolos é frequentemente entendida apenas como Cristo tendo sido realmente sepultado e submetido ao estado de morte física.

O Sofrimento na Cruz (Visão Metafórica): Alguns, como João Calvino, sugeriram que a ‘descida ao inferno’ descreve o sofrimento espiritual e a agonia de Cristo na cruz ao suportar a separação do Pai e a ira divina.

Proclamação de Vitória: Quando aceitam uma descida literal, veem-na como uma proclamação da vitória já conquistada na cruz perante os espíritos em prisão, e não necessariamente como uma missão de resgate como noa visão ortodoxa.

6. Conclusão.

A Igreja Ortodoxa entende o pecado não como uma infração jurídica que exige punição para satisfazer a justiça de Deus, mas como uma “doença” que leva à morte. O foco central é portanto a vitória de Cristo sobre a morte e o diabo. Ao morrer e ressuscitar, Cristo ‘vence a morte pela morte’⁸, libertando a humanidade do cativo do Hades. Através da Encarnação, Cristo une a natureza divina à humana, curando-a. Consequentemente, o objetivo da salvação é a theosis (divinização ou união com Deus), e não apenas o perdão de uma dívida legal.

⁸ Ver Troparion Pascal.

Em suma, a eclesiologia ortodoxa, conquanto afirme que Cristo padeceu pelos nossos pecados, compreende a Sua obra sob a ótica da representação ontológica e não da substituição penal. Na qualidade de 'Novo Adão', Cristo assume integralmente a natureza humana, inserindo-se na condição de sofrimento e finitude não para sofrer uma punição vicária, mas para transcender a morte a partir do seu interior. Portanto, o Seu sacrifício é interpretado como um acto de solidariedade salvífica e restauração da vida, distanciando-se dos modelos jurídicos que visam aplacar a justiça punitiva de um Deus irado.